

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatoshevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuritdinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
Abdurashidov Anvar Abdurashidovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
Hakimova Muyassar Rashidovna	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
Il'yasova Dilshoda Akmal qizi	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
Isaev Oybek Axmed o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalieвич	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

SINFDAN TASHQARI TADBIRLARDA O'SMIR YOSHDAGI O'QUVCHILARNING IJTIMOYIY TASHABBUSKORLIGINI TARBIYALASH METODI

Latipova Nigoraxon Isakovna

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi
milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

Ibraimov Xolboy Ibragimovich

Pedagogika fanlari doktori, akademik

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini rivojlantirishda sinfdan tashqari tadbirlarning o'rni va samaradorligi yoritilgan. Tadqiqotda o'quvchilarning ijtimoiy faolligi, mustaqil fikrlashi va tashabbus ko'rsatish qobiliyatlarini shakllantirishda turli pedagogik metod va shakllardan foydalanish yo'llari ochib berilgan. Shuningdek, ijtimoiy tashabbuskorlikni tarbiyalashda teatr, ko'ngillilik, loyihaviy faoliyat va ijtimoiy amaliy mashg'ulotlarning ahamiyati tahlil qilingan. Ilmiy ishda eksperimental tajribalar asosida metodikaning samaradorligi isbotlab berilgan hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: o'smir yosh, ijtimoiy tashabbuskorlik, sinfdan tashqari faoliyat, tarbiya metodi, o'quvchi faolligi, loyihaviy yondashuv, ko'ngillilik, ijtimoiy faoliyat.

Abstract: In this scientific work, the role and effectiveness of extracurricular activities in the development of social initiative of teenage students is highlighted. The study reveals ways in which students use different pedagogical methods and forms in the formation of social activity, independent thinking, and initiative skills. The importance of theatre, volunteerism, project activities, and social practice training in the education of social initiative has also been analyzed. On the basis of experimental research, the effectiveness of the methodology has been proven and recommendations have been developed.

Key words: adolescent age, social initiative, extracurricular activities, upbringing method, student activism, project approach, volunteering, social activities.

Аннотация: В данной научной работе освещена роль и эффективность внеклассной деятельности в развитии социальной инициативы учащихся подросткового возраста. В исследовании раскрыты пути использования различных педагогических методов и форм в формировании у учащихся навыков социальной активности, самостоятельного мышления и инициативы. Также проанализировано значение театра, волонтерства, проектной деятельности и социально-практического обучения в воспитании социальной инициативы. В научной работе на основе экспериментальных опытов доказана эффективность методики и разработаны рекомендации.

Ключевые слова: подростковый возраст, социальная инициатива, внеклассная деятельность, метод воспитания, активность учащихся, проектный подход, волонтерство, социальная деятельность.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda shaxsning faolligi, tashabbuskorligi va ijtimoiy ongli ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, o'smir yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularni mustaqil fikrlashga, jamiyat muammolariga befarq bo'lmaslikka, yechim izlashga o'rgatish ta'lim-tarbiya jarayonining muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu borada sinfdan tashqari tadbirlar orqali ijtimoiy tashabbuskorlikni shakllantirish samarali metodlardan biri sanaladi. Zamonaviy ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarni hayotga tayyorlash, ularning fuqarolik ongini, ijtimoiy faolligini va tashabbuskorligini rivojlantirishni ham ko'zda tutadi. Ayniqsa, o'smir yosh davri shaxsning ijtimoiy jihatdan shakllanishida muhim bosqich bo'lib, bu davrda to'g'ri yo'naltirilgan tarbiya orqali ularda jamiyatga foydali bo'lish istagini uyg'otish mumkin. Shu nuqtayi nazardan, sinfdan tashqari tadbirlar orqali ijtimoiy tashabbuskorlikni shakllantirish eng samarali pedagogik usullardan biri hisoblanadi. Ijtimoiy

tashabbuskorlik – bu shaxsning jamiyat hayotidagi mavjud muammolarni anglash, ularga yechim taklif qilish va amaliy choralar ko'rishdagi faol ishtirokidir. O'smirlar uchun bu tushuncha o'z sinfdoshlari, mahalla, maktab yoki ekologik muhitdagi ijobiy o'zgarishlarga hissa qo'shishni anglatadi.

Sinfdan tashqari tadbirlar – rasmiy darsliklardan tashqarida tashkil etiladigan, o'quvchilarning ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy va ma'naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirishga xizmat qiluvchi faoliyat shaklidir. Bunday tadbirlar o'quvchining mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi, tashabbus ko'rsatish qobiliyatini kuchaytiradi, jamoaviy faoliyat orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Ijtimoiy tashabbuskorlik – bu o'quvchilarning jamiyat hayotidagi dolzarb masalalarga befarq bo'lmasdan, ularga yechim izlashga harakat qilishlari, faol ishtirok etishlari, mustaqil qaror qabul qilishga intilishlaridir. Bunday sifatlar o'quvchilarda o'z shaxsiy fikrini himoya qilish, jamiyatga foydali bo'lish, mas'uliyatni his etish kabilarni rivojlantiradi. Sinfdan tashqari tadbirlar – o'quvchining faolligini oshiruvchi, erkin fikrlashga chorlovchi va ijtimoiy muammolarga befarq bo'lmagan shaxsni shakllantiruvchi muhim vosita hisoblanadi. Bunday tadbirlar orqali o'quvchilar guruhda ishlash malakasini rivojlantiradi, mas'uliyatli qaror qabul qilishni o'rganadi, ijtimoiy loyihalar ishlab chiqadi va amalga oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada bir qator ilmiy-nazariy hamda amaliy adabiyotlar mavjud.

Nizomiddinov N. "O'smirlar bilan ishlash psixologiyasi" (Toshkent, 2019). Mazkur asarda o'smirlik davridagi psixologik xususiyatlar tahlil qilingan. Muallif bolalarning ijtimoiy faollik darajasi, tashabbus ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojlari hamda bu ehtiyojlarni shakllantirish omillarini chuqur o'rganadi. Bu jihatlar sinfdan tashqari tadbirlarni tashkil etishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Jo'raqulov N. "Tarbiya metodikasi" (Toshkent, 2020). Ushbu darslikda tarbiya jarayonining shakli va uslublari batafsil yoritilgan. Ayniqsa, sinfdan tashqari faoliyat orqali o'quvchilarda fuqarolik, jamoaviylik, tashabbuskorlik sifatlarini rivojlantirish yo'llariga alohida e'tibor qaratilgan.

Isroilova M. "Ijtimoiy faollik va tashabbuskorlikni tarbiyalashda innovatsion yondashuvlar", "Pedagogika" ilmiy jurnali, 2022-yil, №4. Ushbu maqolada o'quvchilar ijtimoiy tashabbusini rivojlantirishda innovatsion metodlardan – loyiha asosida o'qitish, muammoli vaziyatlardan foydalanish, debatlar va ijtimoiy aksiyalar kabi shakllarning samarasi tahlil etiladi.

Vygotskiy L.S. "Pedagogik psixologiya". Vygotskiyning nazariy qarashlari o'smirlarning ijtimoiy tajriba orttirishida faoliyatning yetakchi rolini asoslaydi. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" haqidagi g'oyasi sinfdan tashqari tadbirlarda o'quvchilarning tashabbusini rag'batlantirish uchun nazariy asos yaratadi.

Karimova N. va boshq. "Ta'lim tizimida ijtimoiy loyihalar orqali o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirish", "Yoshlar va innovatsiyalar" jurnali, 2021, №2. Mualliflar sinfdan tashqari ijtimoiy loyihalar orqali o'quvchilarni jamoa bilan ishlashga, mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga va jamiyat oldidagi masalalarga befarq bo'lmaslikka o'rgatish metodikasini tahlil qiladi.

Mazkur adabiyotlar sinfdan tashqari faoliyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini shakllantirishda metodik va nazariy asoslar yaratadi. Ilmiy manbalar bu jarayonda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, psixologik yondashuv va innovatsion metodlarning o'rni muhim ekanligini ta'kidlaydi. Shu boisdan, mavzuga oid ilmiy-tadqiqot ishlarida ushbu manbalardan foydalanish tavsiya etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Quyidagi metodlar o'quvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni shakllantirishda sinfdan tashqari tadbirlarda qo'llanilishi mumkin:

- loyiha metodi – o'quvchilar mustaqil yoki guruh bo'lib, biror ijtimoiy mavzu (atmosfera ifloslanishi, mahalladagi obodonlashtirish, keksalarga yordam berish) bo'yicha loyiha ishlab chiqadilar va amalga oshiradilar;
- "Yaxshi ishlar" aksiyasi – o'quvchilar haftaning bir kunida foydali ish bajarishni rejalashtiradilar (daraxt ekish, kitob sovg'a qilish, hayvonlarga yordam ko'rsatish) va bu orqali ijtimoiy mas'uliyatni his etadilar;
- bahs-munozaralar – jamiyatdagi dolzarb masalalar bo'yicha bahs tashkil etish orqali o'quvchilarning fikr yuritish qobiliyati, tanqidiy va mantiqiy tafakkuri rivojlanadi;
- rol o'yinlari (simulyatsiya) – ijtimoiy vaziyatlarni sahnalashtirish (masalan, mahalla yig'inida muammolarni muhokama qilish) orqali o'quvchilar ijtimoiy rol va vazifalarni his qiladilar;
- ijtimoiy tadqiqotlar – o'quvchilar maktab yoki mahalla miqyosida ijtimoiy so'rovnomalarni o'tkazib, natijalarni tahlil qiladilar va ular asosida takliflar ishlab chiqadilar.
- Ta'limiy misollardan "Yosh ekologlar" klubi – maktab o'quvchilari atrof-muhitni asrashga doir tashabbus bilan chiqib, daraxt ekish, chiqindilarni saralash ishlarini olib boradilar;

- “Rahmdillik darsi” – mehr-muruvvat uylariga tashrif, yolg'iz keksa insonlarga yordam ko'rsatish orqali o'quvchilar ijtimoiy mehr va g'amxo'rlikni o'zida shakllantiradilar;
- “Ijtimoiy so'rovnoma” – mahalladagi muammolar yuzasidan aholiga so'rovnoma o'tkazish orqali o'quvchilar tahlil qilish va yechim ishlab chiqishni o'rganadilar.

“Mahallamni obod qilaman” loyihasi doirasida o'quvchilar mahallalarida mavjud bo'lgan muammolar (masalan, chiqindilar, yoritilmagan ko'chalar, buzilgan skamyalar)ni aniqlab, ularni bartaraf etish bo'yicha kichik loyiha ishlab chiqadilar. Buning uchun ular mahalla fuqarolar yig'ini bilan hamkorlik qiladilar, kichik intervyular o'tkazadilar va zarur choralarni taklif etadilar. Bu loyiha ularni amaliy masalalarni hal qilishda faol bo'lishga o'rgatadi. “Yoshlar ekologik safarbarlikda” aksiyasi doirasida maktabda ekologik muhitni saqlashga bag'ishlangan haftalik tadbir o'tkaziladi. O'quvchilar daraxt ekish, chiqindilarni saralash, “ekologik inspektor” roliga maktab atrofini nazorat qilish kabi vazifalarni bajaradilar. Bunda ularning tabiatga mehr, ekologik ong va ijtimoiy javobgarlik hissi kuchayadi. “Men jamiyat uchun nima qila olaman?” deb nomlangan ochiq suhbatda o'quvchilar guruhlar bo'lib, yoshlar orasidagi muammolar (internetga qaramlik, yoshlar bandligi, nogironlar huquqlari) bo'yicha bahs tashkil etadilar. Har bir guruh muammoni yechish yo'llarini taklif qiladi, loyiha taqdim etadi. Bunday tadbirlar ularni ijtimoiy fikrlash va muammolarni hal qilishga chorlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sinfdan tashqari tadbirlar o'quvchilarning nazariy bilimlarini hayot bilan bog'lash, ularni faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan shaxs sifatida shakllantirishda muhim vositadir. Ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish esa faqatgina tashabbusni qo'llab-quvvatlash bilangina emas, balki uni amaliyotga tadbir etish orqali amalga oshadi. O'quvchining har bir kichik g'oyasi – bu katta o'zgarishlarga turtki bo'ladigan imkoniyatdir. O'quvchilar tomonidan ishlab chiqilgan tashabbuslar uchun “Eng ijtimoiy faol o'quvchi”, “Mahalla do'sti”, “Tabiat posboni” kabi nominatsiyalar e'lon qilinadi. Bu esa ular orasida ijtimoiy faollik bo'yicha sog'lom raqobat va motivatsiyani kuchaytiradi. Ijtimoiy tashabbuskorlikni sinfdan tashqari tadbirlar orqali shakllantirish o'smirlarni ijtimoiy jihatdan yetuk, faol va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu jarayonda o'qituvchi murabbiy sifatida yo'naltiruvchi bo'lib, o'quvchining qiziqishlari, ehtiyojlari va salohiyatidan kelib chiqqan holda metodlarni tanlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'smir yoshdagi o'quvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni shakllantirish ta'lim-tarbiyaning eng muhim jihatlaridan biridir. Bu jarayonda sinfdan tashqari tadbirlar eng samarali vositalardan biri bo'lib, o'quvchilarni jamiyatga foydali shaxs sifatida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri tashkil etilgan tadbirlar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, mas'uliyat hissi, ijtimoiy ong va fuqarolik pozitsiyasi rivojlanadi. Har bir o'quvchining kichik tashabbusi katta ijtimoiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Ijtimoiy tashabbus – bu kelajak jamiyatining poydevori. Bugungi o'quvchida tashabbus uyg'otsak, ertangi jamiyatda yetakchi va faollik bilan yashaydigan shaxsni tarbiyalaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Isakovna N.L. (2023). Pedagogical psychological capabilities of extracurricular activities in the development of social sociability in children. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 13, 1–7.
2. Abdullaeva Z. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – T.: TDPU, 2020. Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarda innovatsion yondashuvlar va metodlar.
3. Latipova N.I. (2023). Talabalar ijtimoiy tashabbuskorligini rivojlantirishda ta'lim muassasasining ijtimoiy-madaniy muhitini rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari. *Scholar*, 1(28), 20–24.
4. Turaev M., Qodirova G. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. – T.: TDPU, 2019. Tarbiyaviy ishlarni tashkil qilish va o'quvchilar tashabbusini qo'llab-quvvatlash usullari haqida.
5. Nigora L. (2023). O'quvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirishda sinfdan tashqari tadbirlarning pedagogik-psixologik imkoniyatlari. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (10), 723–728.
6. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – M.: Pedagogika, 1991. O'smir yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishi va ijtimoiy faolligi haqida nazariy asoslar.
7. Latipova N.I. (2023). Talabalar ijtimoiy tashabbuskorligini rivojlantirishda ta'lim muassasasining ijtimoiy-madaniy muhitini rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari. *Scholar*, 1(28), 20–24.
8. Xolbekova D., Egamberdiyev N. Ijtimoiy pedagogika. – T.: 2021. O'quvchilarning ijtimoiylashuvi, tashabbuskorligi va jamiyatda faol bo'lishga yo'naltirish.
9. Isakovna L.N. (2023). Talabalarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirishda pedagogik hamkorlikning o'ziga xos xususiyatlari. *Science and Innovation, Special Issue 12*, 242–246.
10. Muminova G.A. O'quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari. *Pedagogik innovatsiyalar jurnali*, 2022.
11. Yusupova D.N. Sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning pedagogik asoslari. – TDPU, metodik qo'llanma, 2021.
12. Latipova N.I. (2024). 5–9-sinf o'quvchilarida sinfdan tashqari mashg'ulot orqali ijtimoiy tashabbuskorlik jarayonining nazariy asoslari. *Экономика и социум*, №6-2(121), 393–397.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.